

СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

Алашова Шийриной Турсынбаевна

Магистрант направления «Теория и практика применения уголовного законодательства»

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10512454>

ARTICLE INFO

Received: 08th January 2024

Accepted: 14th January 2024

Online: 15th January 2024

KEY WORDS

Уголовный процесс, процесс доказывания, следственные действия, допустимость доказательств, признаки следственных действий, познавательный характер следственных действий.

ABSTRACT

В статье исследуются вопросы определения понятия следственных действий и их видов. Рассматриваются общие правила производства следственных действий, исследуются признаки следственных действий и предпринимается попытка сформулировать определение следственных действий.

В соответствии с ч. 1 ст. 86 и 87 Уголовно-процессуального Кодекса Республики Узбекистан (Далее – УПК Республики Узбекистан) собирание доказательств осуществляется дознавателем, следователем, прокурором и судом, путем производства следственных и судебных действий: допросов подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, свидетеля, потерпевшего, эксперта; очных ставок; предъявления для опознания; проверки показаний на месте события; выемок; обысков; осмотров; освидетельствований; эксгумации трупа; экспериментов; получения образцов для экспертного исследования; назначения экспертиз и ревизий; принятия представленных предметов и документов; прослушивания переговоров, ведущихся с телефонов и других телекоммуникационных устройств, снятия передаваемой по ним информации, а также путем проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Понятие «*следственные действия*» обширно раскрыто во всём своём многообразии в научной литературе, однако, непосредственно в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Узбекистан не закреплен. Уголовно-процессуальное законодательство Республики Узбекистан не дает какого-либо конкретного определения термину «*следственные действия*». Данный вопрос разработан более подробно в теории уголовного процесса. Определить данную категорию можно только с помощью осуществления анализа ряда положений, действующего УПК Республики Узбекистан. Процессуальный порядок производства следственных действий законодатель регулирует в гл. 11-24 УПК Республики Узбекистан.

Среди ученых до настоящего времени нет однозначного мнения относительно понятия следственных действий. Так, по мнению некоторых ученых (А.М. Ларин, И.М. Лузгин, М.А. Чельцов, В.И. Швецов), которые под термином «*следственные действия*» понимают все процессуальные действия, осуществляемые следователем при производстве по уголовному делу, – действия, направленные на урегулирование хода расследования уголовного дела, формулирование и обоснование выводов о его результатах, определяющие процессуальное положение его участников, обеспечивающие их явку и реализацию процессуальных прав, возможность получения доказательственной информации¹.

По нашему мнению, вышеприведенное мнение является неправильной, поскольку указанные авторы раскрывают следственные действия через призму процессуальных действий. Бесспорно, следственные действия являются составной частью процессуальных действий, однако не все процессуальные действия могут представлять собой следственные. Например, действие следователя по обеспечению явки участника уголовного процесса является непосредственно процессуальным действием, который не может рассматриваться как следственное, поскольку она не влечет за собой получение какой-либо информации и не несет в себе доказательственное значение. Выполнение следователем указанного действия содействует получению доказательственной информации, но не представляет собой способ выяснения обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела и характеризуется как иное процессуальное действие, которое способствует продвижению хода расследования по уголовному делу.

Более узкое толкование следственных действий в процессуальной литературе даёт О.И.Андреева, которая отмечает, что «*следственные действия толкуются как производимое в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона следователем (дознавателем) процессуальное действие, направленное на обнаружение, собирание, исследование и проверку фактических данных, имеющих значение для установления обстоятельств уголовного дела*»². В.Т.Батычко под следственным действием понимает предусмотренное уголовно-процессуальным законодательством процессуальное действие, производимое уполномоченным лицом в целях собирания, проверки и оценки доказательств, состоящее в ряде операций (поисковых, удостоверительных), направленное на выявление, восприятие и закрепление доказательственной информации³.

Аналогичное определение дают С.В.Зуев, К.И.Сутягин: «*под следственными действиями понимаются регламентированные процессуальным законом действия, непосредственно направленные на обнаружение, закрепление, проверку доказательств*»⁴.

¹ См.: Шагапсоев З.Л. док.ю.н. Понятие, виды и признаки следственных действий. Электронный ресурс. Режим доступа: <file:///C:/Users/User/Downloads/ponyatie-vidy-i-priznaki-sledstvennyh-deystviy.pdf>

² См.: Уголовный процесс: учебник для бакалавриата юридических вузов / О. И. Андреева [и др.]; под ред. О. И. Андреевой, А. Д. Назарова, Н. Г. Стойко и А. Г. Тузова. — Ростов н/Д: Феникс, 2015. — 212, [1] с. — (Высшее образование).

³ См.: Батычко В.Т. Уголовный процесс: конспект лекций / В.Т. Батычко. – Таганрог, 2010. С. 23.

⁴ См.: Зуев, С.В. 3-93 Уголовный процесс: учебник / С.В. Зуев, К.И.Сутягин. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2016. – 212 с.

Кроме того, М.Х.Гельдибаев подчеркивает, что *«следственные действия – это строго регламентированные Уголовно-процессуальным кодексом процессуальные действия следователя (дознателя), направленные на собирание, закрепление и проверку доказательств, как уличающих, так и оправдывающих лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, и производимые в целях установления объективной истины по делу»*⁵.

Все вышеприведенные авторы, разъясняя понятие *«следственные действия»*, отмечают два элемента, которые представляют собой неотъемлемую часть процесса доказывания, в частности, собирание и проверка доказательств, однако, при этом упускают третий элемент, имеющие такое важное значение для процесса доказывания.

Так, последний важный элемент данного процесса содержится в определении Б.С.Тетерина и Е.З.Трошкина, которые утверждают, что *«следственные действия – это уголовно-процессуальные действия, совершаемые следователем или дознавателем в порядке, установленном уголовно-процессуальным законом, по обнаружению, закреплению, проверке и оценке доказательств в целях раскрытия преступлений и решения других задач предварительного расследования»*⁶.

Вышеприведенное определение является наиболее подходящей по причине того, что цель следственных действий заключается в установлении и познании обстоятельств, которые имеют значение для уголовного дела. В свою очередь, познавательный процесс всегда связан и с оценкой доказательств.

Для того чтобы полно охарактеризовать понятие *«следственные действия»*, проанализируем действующее уголовно-процессуальное законодательство и подчеркнем их особенные черты, к которым можно отнести:

- 1) детальная процессуальная регламентация;
- 2) производство следственных действий только лицом, наделенным законом соответствующими полномочиями (согласно ч. 1 ст. 86 УПК Республики Узбекистан таковыми выступают следователь, дознаватель, прокурор);
- 3) обязательная обеспеченность производства следственных действий мерами государственного принуждения;
- 4) познавательный характер следственных действий, направленный на установление обстоятельств, имеющих значение для данного уголовного дела;
- 5) непосредственное вступление следователя в контакт с носителем информации (к примеру, на допросе, обыске, выемке, осмотре и т.д.);
- 6) производство следственных действий имеет своей целью отыскание, восприятие, закрепление и оценку доказательственной информации.

На основании вышеперечисленных характерных признаков, можно выделить следующие вариации следственных действий: 1) следственный осмотр, который включает осмотр места происшествия, осмотр трупа, местности и помещений, осмотр предметов и документов; 2) допрос подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, свидетеля, потерпевшего, эксперта; 3) очная ставка между свидетелями, потерпевшими, подозреваемыми, обвиняемыми; 4) предъявление для опознания; 5) проверка

⁵ См.: Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс: учеб. пособие. СПб., 2001. – 109 с.

⁶ См.: Тетерин Б.С., Трошин Е.З. Возбуждение и расследование уголовных дел. М., 1997.

показаний на месте события; 6) выемка (почтово-телеграфных отправлений, предметов, документов); 7) обыск (личности, помещений, жилища, местности); 8) освидетельствование подозреваемого, обвиняемого, подсудимого и потерпевшего; 9) эксгумация трупа; 10) следственный эксперимент; 11) прослушивание переговоров, ведущихся с телефонов и других телекоммуникационных устройств; 12) назначения экспертиз и ревизий; 13) получение образцов для экспертного исследования.

Стоит подчеркнуть, что в УПК Республики Узбекистан не предусмотрены общие правила производства следственных действий, как, например, в УПК Российской Федерации, где в ст. 164⁷ регламентирован общий порядок осуществления следственных действий. В связи с чем, ниже мы посредством анализа действующих норм УПК Республики Узбекистан раскроем общие правила производства следственных действий.

Так, в частности, такие следственные действия как допрос, производное от допроса предъявление для опознания, очная ставка, производятся по требованию следователя (дознателя) посредством вызова.

Эксгумация трупа (глава 18 УПК Республики Узбекистан), освидетельствование (глава 17 УПК Республики Узбекистан), выемка и обыск (глава 20 УПК Республики Узбекистан), эксперимент (глава 19 УПК Республики Узбекистан), экспертиза (глава 22 УПК Республики Узбекистан), ревизия (глава 22-1 УПК Республики Узбекистан), получение образцов для экспертного исследования (глава 23 УПК Республики Узбекистан) производятся на основании постановления следователя (дознателя).

Прослушивание переговоров, ведущихся с телефонов и других телекоммуникационных устройств, снятие передаваемой по ним информации, производится по постановлению дознавателя, следователя, санкционированному прокурором.

В случае предварительного закрепления показаний дознаватель, следователь выносит постановление о возбуждении ходатайства о предварительном закреплении показаний и направляет его прокурору вместе с необходимыми материалами. Прокурор, проверив обоснованность постановления о возбуждении ходатайства о предварительном закреплении показаний или обращения, в случае согласия с ним направляет постановление о возбуждении ходатайства о предварительном закреплении показаний или обращение в суд по уголовным делам⁸, который в конечном результате выносит соответствующее определение.

Также по судебному определению производятся предварительное закрепление показаний, осмотр, освидетельствование, эксгумация трупа, следственный эксперимент, выемка и обыск, прослушивание переговоров, ведущихся с телефонов и других телекоммуникационных устройств, снятие передаваемой по ним информации.

⁷ См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.10.2023). Электронный ресурс. Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/0c8ceef71f9dbab046ca7d0c7b0dd5ecf4ee113d/

⁸ См.: глава 12-1 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан. № 03/23/869/0730. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://lex.uz/docs/111463#187551>

В ночное время допускается производство следственных действий, которые не терпят отлагательств.

В соответствии с ч. 1 ст. 88 УПК Республики Узбекистан при производстве следственных действий недопустимо нарушение прав и законных интересов граждан, а также предприятий, учреждений и организаций. В частности, дознаватель, следователь, прокурор, суд (судья) не вправе унижать честь и достоинство подозреваемого, обвиняемого, запрещается применение пыток, насилия, другого жестокого или унижающего достоинство человека обращения.

Более того, при доказывании запрещается:

1) совершать действия, опасные для жизни и здоровья лиц или унижающие их честь и достоинство;

2) домогаться показаний, объяснений, заключений, выполнения экспериментальных действий, изготовления и выдачи документов или предметов путем насилия, угроз, обмана и иных незаконных мер;

3) производить следственные действия в ночное время, то есть с 22-00 часов до 6-00 часов, за исключением случаев, когда это необходимо, чтобы пресечь готовящееся или совершаемое преступление, предупредить возможную утрату следов преступления или побег подозреваемого, воспроизвести обстановку исследуемого события при проведении эксперимента.

4) склонять лицо к совершению противоправных действий и обвинять его в преступлении, совершенном вследствие такого склонения;

5) при наличии оснований для привлечения лица к участию в уголовном деле в качестве подозреваемого или обвиняемого допрашивать его в качестве свидетеля, за исключением случаев, требующих проведения экспертизы или ревизии;

6) получать от лица какие-либо письменные или устные показания до разъяснения его процессуальных прав;

7) вызывать в правоохранительные органы и допрашивать близких родственников задержанного подозреваемого или обвиняемого в случае отсутствия оснований для привлечения их в качестве участников процесса;

8) сотрудникам органов дознания и предварительного следствия вызывать в правоохранительные органы и (или) допрашивать участников судебного процесса в рамках уголовного дела, направленного в суд для рассмотрения по существу, за исключением случаев наличия, связанного с ними уголовного дела, выделенного в отдельное производство, либо письменного поручения суда⁹.

Здесь также хотим подчеркнуть, что Республика Узбекистан стала участником Конвенции против пыток и ратифицировала Конвенцию постановлением Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 31 августа 1995 года № 130-I «О присоединении к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 года»¹⁰.

⁹ См.: Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан. № 03/23/869/0730. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://lex.uz/docs/111463#187551>

¹⁰ См.: Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://lex.uz/docs/2655282>

К участию в следственных действий следователь вправе привлечь участников уголовного судопроизводства, как со стороны обвинения, так и со стороны защиты, а также иных участников.

Кроме общих положений, каждое следственное действие регулируется отдельными статьями УПК Республики Узбекистан.

Таким образом, удостоверительный аспект следственного действия в силу социальной значимости процесса получения доказательств приобретает особое значение. В следственном действии процессы познания и удостоверения диалектически взаимосвязаны. При отсутствии одного из них следственное действие теряет смысл, так как оно не достигает своей основной цели – получение достоверных доказательств. Процессуальный режим обуславливает законный порядок производства следственного действия, затрудняет возможные злоупотребления, гарантирует осуществление законных прав и интересов участников.

Поскольку расследование в своей основе является процессуальной деятельностью по собиранию (получению) доказательств и оперированию ими (доказыванию), то роль следственных действий главная, первоочередная. Иные действия, при всей важности каждого из них, играют обеспечивающую для следственных действий роль.

Резюмируя всё вышеизложенное, можно сказать, что следственные действия — это регламентированный Уголовно-процессуальным кодексом Республики Узбекистан познавательный способ собирания доказательств, проводимый следователем в широком смысле слова, обеспечиваемый в установленных законом случаях государственным принуждением и направленный на установление обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

References:

1. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://lex.uz/docs/2655282>
2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан. № 03/23/869/0730. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://lex.uz/docs/111463#187551>
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.10.2023). Электронный ресурс. Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/0c8ceef71f9dbab046ca7d0c7b0dd5ecf4ee113d/
4. Уголовный процесс: учебник для бакалавриата юридических вузов / О. И. Андреева [и др.]; под ред. О. И. Андреевой, А. Д. Назарова, Н. Г. Стойко и А. Г. Тузова. — Ростов н/Д: Феникс, 2015. — 212, [1] с. — (Высшее образование). Электронный ресурс. Режим доступа: https://law.sfu-kras.ru/data/method/e-library-kup/Mono/_Ugolov_Process_05.pdf
5. Батычко В.Т. Уголовный процесс: конспект лекций / В.Т. Батычко. – Таганрог, 2010. С. 23.

6. Зуев, С.В. 3-93 Уголовный процесс: учебник / С.В. Зуев, К.И.Сутягин. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2016. – 212 с. Электронный ресурс. Режим доступа: https://lib.susu.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000552887&dtype=F&etype=.pdf
7. Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс: учеб. пособие. СПб., 2001. – 109 с.
8. Шхагапсоев З.Л. док.ю.н. Понятие, виды и признаки следственных действий. Электронный ресурс. Режим доступа: <file:///C:/Users/User/Downloads/ponyatie-vidy-i-priznaki-sledstvennyh-deystviy.pdf>
9. Тетерин Б.С., Трошин Е.З. Возбуждение и расследование уголовных дел. М., 1997.